

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING DUNYOQARASHINI SHAKLLANTIRISHDA MILLIY QADRIYATLARNING O'RNI

Ziyotova Sabrina Bobur qizi

**Termiz davlat pedagogika instituti
1-kurs talabasi**

**Ilmiy rahbar: Shabbazova D.R.
p.f.f.d (PhD). TerDPI**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8006724>

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining dunyoqarashini shakllantirishda milliy qadriyatlarining o'rni hamda qadriyatlar va ularning turlari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: dunyoqarash, boshlang'ich sinf, milliy, qadriyatlar, o'quvchi, Kelajagimiz davomchilari bo'lmish yoshlarimizning nutqini shakllantirishda, fikrlashini, kreativligini va dunyoqarashini o'stirishda milliy qadriyatlarimiz, milliy urf-odat va an'analarimizning o'rni beqiyos.

Har bir mamlakatning taraqqiyoti, istiqboli, farovonligi, ma'naviy yuksalishi, jahonning eng rivojlangan davlatlar qatoridan o'rin olishi- bilimli, yuqori intellektual salohiyatli, qalbga va ongiga ezgu fazilatlarni mujassamlagan yoshlarga bog'liq hisoblanib, har jihatdan yetuk va barkamol, Vatan taqdiri uchun sidqi dildan xizmat qiladigan, fidoiy, iymonli avlodni voyaga yetkazish, o'qitishni sifatli va mazmun jihatdan yuqori pog'onalariga olib chiqish avvalo o'qituvchi va murabbiylar zimmasiga sharafli va ayni paytda ma'suliyatli vazifani yuklaydi.

O'zbekiston Respublikasi huquqiy demokratik jamiyat qurish yo'lidan borar ekan, o'x fuqarolarining, ayniqsa, yangi jamiyat barpo etishga bel bog'lagan, o'sib kelayotgan yosh avlodning barkamol bo'lib voyaga yetishiga alohida e'tibor qaratmoqda. Barkamol shaxs tarbiyasini tashkil etish barcha davrlarda ham ijtimoiy jamiyatning muhim talabi va asosiy maqsadi bo'lib kelgan. Tabiiyki hozirgi ta'lim islohotlari sharoitida ham barkamol avlod tarbiyasi haqida gapirar ekanlar: „ Vatanimizning kelajagi, xalqimizning ertangi kuni, mamlakatimizning jahon hamjamiyatidagi obro'-e'tibori avvalambor farzandlarimizning unib, o'sib, ulg'ayib, qanday inson bo'lib hayotga kirib borishga bog'liqdir.“- deb alohida ta'kidlaganlar.

Kadrlar tayyorlash milliy dasturi O'zbekiston Respublikasining „ Ta'lim to'g'risida“gi

qonunining qoidalariga muvofiq, milliy tajribaning tahlili va ta'lim tizimidagi, jahon miqyosidagi yutuqlar asosida tayyorlangan hamda yuksak umumiy va kasb -hunar madaniyatiga, ijodiy va ijtimoiy faollikka, ijtimoiy -siyosiy hayotda mustaqil ravishda mo'ljalni to'g'ri ola bilish mahoratiga ega bo'lgan, istiqbol vazifalarini ilgari surish va hal etishga qodir kadrlarning yangi avlodini shakllantirishga yo'naltirilgandir.

Bugungi kunda o'sib-ulg'ayib kelayotgan yosh avlod tarbiyasida milliy qadriyatlardan foydalanishning o'rni va ahamiyati katta desak mubolag'a bo'lmaydi. Hech bir jamiyat odamlar va kelajak davomchilari bo'lmish yosh avlod ongida ma'naviy, axloqiy va milliy qadriyatlarni rivojlantirmay hamda mustahkamlash turib o'z istiqbolini, o'z kelajagini tasavvur qila olmaydi.

Xalqimiz siyosiy mustaqillik va ozodlikni qo'lga kiritgach, o'z taqdirining chinakam egasi, o'z tarixining ijodkori, o'ziga xos milliy madaniyatining sohibiga aylandi. Tarix xotirasi, xalqning, jonajon o'lkaning, davlatimiz hududining xolis va haqqoniy tarixini tiklash, milliy o'zlikni anglashni, ta'bir joiz bo'lsa, milliy iftixorni tiklash va o'stirish jarayonida g'oyat muhim o'rin tutadi.

Yoshlarimizning dunyoqarashini shakllantirishda milliy qadriyatlarning ahamiyati haqida gapirishdan oldin qadriyat so'ziga to'xtalib o'tsak, qadriyat – voqealidagi umuminsoniy hodisalarning, umuminsoniy, ijtimoiy - axloqiy, madaniy, ma'naviy ahamiyatini ko'rsatish uchun qo'llanadigan tushuncha. Inson va insoniyat uchun ahamiyatli bo'lgan barcha narsalar masalan, erkinlik, tinchlik, adolat, ijtimoiy tenglik, ma'rifat, haqiqat, moddiy va ma'naviy boyliklar, an'ana, urf-odat va boshqalar qadriyat hisoblanadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining dunyoqarashini, nutqini, mantiqiy jihatdan fikrlashini hamda salohiyatini oshirishda milliy qadriyatlarning, milliy urf-odat va an'analimizning o'rni katta. Hech bir inson o'z yurtining, o'z xalqining, o'z millatining urf-odatlarini va har doim amal qilib kelayotgan qadriyatlarini bilmay turib yetuk bir shaxs bo'la olmaydi.

O'quvchilarga ushbu an'ana va qadriyatlarimizni qay yo'sinda, qay holatda va qanday vaqt qo'llashni esa bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'rgatadilar.

Masalan, milliy bayramlarimizdan „ Navro'z“– „yangi kun“ , bahor bayrami hisoblanadi. „Hayit“ arabcha bayram degan ma'noni bildiradi. Musulmonlarning diniy bayrami hisoblanadi.

Shu kabi yurtimizning milliy urf-odat va an'analarga boy bayramlarini o'sib-ulg'ayib kelayotgan yosh avlod ongiga singdirish hamda kelajak avlodlarga yetkazish berish orqali

ularning dunyoqarashini o‘stirishimiz mumkin.

Bugungi kun yoshlari milliy urf-odatlarimizning shakllantirini, aniq mazmunlarini chuqur aanglagan bo‘lishlari lozim. Ana shundagina kelajak avlod o‘zbek millatining qadriyatlarini, ma‘naviyatini, madaniyatini saqlab qoladigan , vatanni himoya qiladigan insonlar bo‘lib yetishishadilar.

Xulosa qilib aytganda, asrlar davomida avloddan avlodga o‘tib kelayotgan milliy ma‘naviy qadriyatlar milliy g‘oyaga ma‘naviy zamin, negiz bo‘lib xizmat qilmoqda. Unga xalq, millat, jamiyat amal qilishi uchun kuchli, qudratli, ta‘sirli milliy mafkura kerak. Milliy ma‘naviy qadriyatlarning har biri tarkibiy qismi xalqning mustaqilligini mustahkamlash va kelajagini ta‘minlashda muhim ahamiyatga ega. Har tomonlama rivojlangan, milliy qadriyatlarimizni e‘zozlaydigan barkamol avlod tarbiyasida mahalla, ota-onalar va pedagoglarning o‘zaro hamjihatligi asosiy omillardan hisoblanadi. Milliy qadriyatlarimizni e‘zozlaydigan, o‘z hayot faoliyatida doimo millat g‘ururi bilan ish olib boradigan yoshlarning tarbiyalanishi millat kelajagini, rivojlanishini ta‘minlaydi.

References:

1. Karimov I.A Barkamol avlod O‘zbekiston taraqqiyotining poydevori. T: O‘zbekiston. 1997.4-9-bet.
2. Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi. — T: Sharq, 1997. — B.20
3. D.R. Banayeva. Nutq o‘stirish nazariyasi va metodikasi. (Darslik). – T: „, Barkamol fayz media“, 2018,—432 b.
4. 4.Uz.m. wikipediya. OrgOna tili o‘qitish metodikasi (Boshlang‘ich ta‘lim fakulteti talabalari uchun darslik) : K.Qosimova, S.Matjonov, X. G‘ulomova, Sh.Yo‘ldosheva, Sh.Sariyev. – T.: „NOSHIR“, – 2017.
5. Shabbazova, D., Abduhalimova, Y., & Abdunazarova, Z. (2022). Psychological And Pedagogical Factors Of Developing Literacy Of Primary Class Students Based On Personal Value Approach. Journal of Positive School Psychology, 6(9), 3707-3712.
6. Maftuna Shuhrat qizi Ziyaqulova, Feruza Abdullayevna Xayitova. Savod o‘rgatish darslarida o‘quvchilarning kreativ qobiliyatini shakllantirishda rasmlarning o‘rni // Academic research in educational sciences. 2021. №7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/savod-o-rgatish-darslarida-o-quvchilarning-kreativ-qobiliyatini-shakllantirishda-rasmlarning-o-rni> (дата обращения: 23.02.2023).
7. Ziyaqulova Maftuna Shuhrat qizi and Feruza Hayitova Abdullayevna, “THE ROLE OF PICTURES IN THE FORMATION OF STUDENTS ‘CREATIVE ABILITY IN LITERACY LESSONS”, IEJRD - International Multidisciplinary Journal, vol. 6, no. 4, p. 3, Jul. 2021.
8. Ziyaqulova Maftuna Shuhrat qizi “ Enhancing creativity in the process of developing studentso speech “ The American Journal of Social Science and education Innovations (ISSN – 2689-100x) Published June 28, 2021 | <https://doi.org/10.37547/tajssei/Volume03> Иссеу06-24 IMPACT FACTOR 2021: 11. 857 OCLC – 1121105668 Pages: 140-143 Америка
9. Ziyaqulova Maftuna Shuhrat qizi, Rakhmatova Hamida Ismatillo qizi, “ Increasing Creativity by using Interactive methods in literacy teaching process” Analytical journal of education and development Science Box In Vol.1(2021): Analytical journal of education and development 52-54-betlar Тошкент

10. BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING AQLIY SALOHİYATINI HAMDA KREATIVLIGINI OSHIRISHDA MENTAL ARIFMETIKANING O'RNI
11. M Ziyaqulova, S Ashurova, N Toshpulatova - Development and innovations in science, 2023
12. The importance of riddles in the development of students creativity in the learning process
13. ZMS Qizi - Asian Journal Of Multidimensional Research, 2021
14. BOSHLANGICH SINIF OQUVCHLARINING LUGATLAR BILAN ISHLASH JARAYONIDA KREATIVLIGINI OSHIRISH
15. MSQ Ziyaqulova, HIQ Raxmatova - ... : Innovative, educational, natural and social sciences, 2021
16. kizi, Z. M. S. . (2023). Technologies of Creative Approach to the Development of Speaking Competences of Primary Class Students. Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education, 2(4), 189–192. Retrieved from <http://univerpubl.com/index.php/semantic/article/view/1138>

